

Arica, la Junta de Adelanto y las convergencias del brutalismo.

Dr. Arq. Claudio Galeno-Ibaceta
Escuela de Arquitectura, Universidad Católica del Norte.
Av. Angamos 0610, Antofagasta, Chile.
cgaleno@ucn.cl, cgalenium@gmail.com

RESUMEN

Arica es una ciudad puerto que se emplaza en el territorio fronterizo del norte de Chile, un espacio caracterizado por su convergencia e intercambio cultural, en el cual convergen valles, desierto y océano, y que si bien tiene importantes antecedentes precolombinos y coloniales, fue la producción arquitectónica realizada a partir de la mitad del siglo XX, la que definió un laboratorio de modernidad que singularizó su espacio urbano.

Ese laboratorio de la modernidad surgió desde la creación del Puerto Libre en 1953, los que motivó el desarrollo de un plan de inversiones que incluyó muchas arquitecturas significativas. Las primeras fueron realizadas por la Sociedad Modernizadora de Arica (SMA) y luego por la Junta de Adelanto de Arica (JAA) una institución creada en 1958 que gestionó, financió y realizó muchísimas obras hasta 1976, cuando fue disuelta.

Entre las variadas obras motivadas por el Puerto Libre, algunas fueron diseñadas y construidas bajo una expresiva estética del hormigón armado y de la dramatización de la estructura. Así podríamos entender Arica, como un espacio urbano remoto de convergencias de experiencias del brutalismo.

Sobre la discusión chilena de los aspectos estéticos de lo constructivo, en la revista Técnica y Creación, nº4, de junio de 1962, un artículo hace una reivindicación, una toma de conciencia a la legitimidad en el tratamiento de las superficies en obras de hormigón armado dentro de los conceptos de forma y materia.

Los casos más representativos de esta línea, empezaría por algunas obras encargadas por la SMA a la oficina Bresciani, Valdés, Castillo y Huidobro que se alinean a la estética brutalista: el conjunto habitacional Estadio de 1956-1957, que debido a la topografía accidentada permitió articular bloque de seis suspendidos con pasarelas elevadas; el Estadio Carlos Dittborn de 1957-1960, una de las sedes del Campeonato Mundial de Fútbol de 1962, que configura un entorno de vías elevadas laterales, acentuada por sus estructuras diagonales y la repetición invertida de la textura de las graderías.

Siguieron nuevas obras motivadas por la JAA, como el Hospital Juan Noé de 1967-1970 proyectado por Eduardo Vásquez, la sede Arica de la Universidad de Chile y su Campus Velásquez de 1966-1971, proyectado por Mauricio Despouy, un edificio que articula un desnivel topográfico con una arquitectura de terrazas, jardines escaleras y quiebra soles; y la Piscina Olímpica, 1968-1972, proyectada por Alicia Meza, Sergio Román y Nelson Berthelon, una arquitectura que eleva la piscina y las graderías sobre el paisaje. Por último habría que referirse al Terminal Rodoviario, 1971-1976, diseñado por Pablo de Carolis y Raúl Pellegrin, que integra estructuras de hormigón armado de aristas pulidas con una estructura metálica reticular en forma de pirámide.

Estas obras en un contexto desértico y fronterizo, reflejan una producción y reflexión arquitectónica de la última modernidad chilena.

Palavras-chave: Junta de Adelanto de Arica. Arquitectura moderna. Chile.

ABSTRACT

Arica is a port city that is located in the border region of northern Chile, where the architectural production made from half of the twentieth century, defined a modern laboratory that characterized its urban space. From the creation of the Free Port in 1953, the city grew and transformed. First the Modernizing Society of Arica promotes some constructions and in 1958 emerged the Advancement Board of Arica, that developed an investment plan that built many modern architecture. We could understand Arica, as a remote urban space of convergences of brutalism experiences. Some of the most representative buildings are the housing complex "Stadium" (1956-1957) and the Carlos Dittborn Stadium (1957-1960), both designed by the office of Bresciani, Valdés, Castillo and Huidobro. Also the Hospital Juan Noé (1967-1970) by Eduardo Vásquez, the Campus Velásquez (1966-1971) designed by Mauricio Despouy and the Olympic Swimming Pool (1968-1972), by Alicia Meza, Sergio Roman and Berthelon Nelson, the last two ones were made by the building company "Moller y Perez Cotapos". At last, the Bus Terminal (1971-1976), designed by Pablo de Carolis and Raul Pellegrin. These works represent a unique aspect of architectural thought and practice of the last Chilean modernity.

Keywords: Advancement Board of Arica, Modern Architecture, Chile.

Arica, la Junta de Adelanto y las convergencias del brutalismo.¹

Tapa y contratapa de catálogo de Cemento Melón, 1939. © Archivo Claudio Galeno.

En Chile, el uso del hormigón armado en las construcciones fue adquiriendo cada vez mayor protagonismo desde principio del siglo XX. En 1906 se creó “El Melón”, la primera fábrica chilena de cemento, ya que hasta ese momento el material era importado. Además era fundamental para desarrollar obras que pudieran adecuarse a los requerimientos sísmicos, que fueron delineados en gran medida por los terremotos de 1906, 1928 y 1939.² En un catálogo de 1939 de esa fábrica manifestaban:

“Chile, con su vieja edificación de ladrillos y adobes, sus caminos de tierra, sus puentes de madera, necesitaba el cemento para dar un impulso gigantesco a su progreso que hemos podido observar en los últimos treinta años. Y necesitaba un cemento barato, de probada calidad y cercano en sus fuentes a las innumerables faenas de construcción que, desde Arica a Magallanes, reclamaban el moderno elemento.”³

En el extremo norte de Chile se emplaza la ciudad puerto de Arica, en el territorio fronterizo con Perú, país al cual perteneció hasta que fue conquistada en la Guerra del Pacífico. Se ha caracterizado por ser un espacio de convergencia e intercambio cultural, en el cual convergen valles, desierto y océano, y que si bien tiene importantes antecedentes precolombinos y coloniales,⁴ fue la producción arquitectónica realizada a partir de la mitad del siglo XX, la que definió un laboratorio de modernidad que singularizó su imaginario urbano.

Esa identidad moderna, se fue definiendo desde las primeras inversiones del Estado chileno, que operaba territorialmente con sus instituciones, legando obras como los precursores Colectivos Obreros Vicuña Mackenna (1939-1942) de la Caja de Seguro Obrero Obligatorio, cuyo diseño fue dirigido por los arquitectos Luciano Kulczewski y Aquiles Zentilli. En 1954, la revista turística En Viaje comparaba el aspecto urbano bucólico con la rígida presencia de esos edificios habitacionales:

“Pero no se crea que este ambiente desentona con el otro contraste que ofrece la moderna edificación del Seguro Obrero, colectivo que eleva al fondo de la ciudad sus siete pisos de modernas líneas rectas, en torno de tres costados de un cuadrilátero que forman una gran plaza. / El moderno colectivo del Seguro Obrero no deja de admirarnos, ya que en él está contemplado el peligro que significan las escaleras para los niños de modo que han sido reemplazadas por suaves rampas, eliminando para siempre este inconveniente y la constante preocupación de los padres por sus criaturas. Cada uno de los departamentos del Seguro Obrero cuentan con un confortable y aireado comedor, donde conviven las familias con un nivel de vida superior.”⁵

Colectivos Vicuña Mackenna de la Caja de Seguro Obrero Obligatorio. © Postales Archivo C. Galeno.

El presidente de la República Carlos Ibáñez del Campo, en su segundo mandato entre 1952 y 1958, impulsó un plan de desarrollo para dos ciudades extremas de Chile: Arica, al norte, y Punta Arenas, al sur.

Así, este futuro laboratorio de modernidad en Arica adquirió un impulso sostenido desde la creación del Puerto Libre en 1953 y de la Junta de Adelanto de Arica (JAA) el 24 de septiembre de 1958 (Ley Arica, nº13.039),⁶ una institución que desarrolló un plan de inversiones que, entre varias acciones, impulsó muchas construcciones modernas hasta 1976, cuando fue disuelta.⁷ La Junta fue una entidad estatal con autonomía de decisiones dedicada a fomentar el progreso económico y social.

Desde el Puerto Libre se desarrolló una explosión demográfica producto de las migraciones que exigió la planificación y ejecución de una nueva ciudad.⁸ Entre las variadas obras de arquitectura que impulsaron estas políticas sobre este territorio extremo, algunas fueron diseñadas y construidas bajo una expresiva estética del hormigón armado y de la dramatización de la estructura. Así podríamos entender Arica, como un espacio urbano remoto de convergencias de experiencias del brutalismo.

Un paso previo a la Junta de Adelanto fue la formación de la Sociedad Modernizadora de Arica, que estaba subordinada a la Corporación Nacional de Inversiones de Previsión. La Sociedad en 1955 eligió a la oficina de los arquitectos Carlos Bresciani Bagattini, Héctor Valdés Phillips, Fernando Castillo Velasco y Carlos García Huidobro, más conocidos por Bresciani, Valdés, Castillo y Huidobro (BVCH) para proyectar el conjunto habitacional Chinchorro. Como indicó Valdés en una entrevista de abril de 2007, Bresciani se unió a la oficina que tenía con Castillo y García Huidobro, a fines del año 1953. Luego a partir de 1956 les encargarían otras obras alineadas con la estética brutalista, contemporáneos a la internacionalmente publicada Unidad Vecinal Portales.

Conjunto Habitacional Estadio, maqueta de conjunto. © Archivo Héctor Valdés.

En 1956 se inicia el proyecto del conjunto habitacional Ex-Estadio (población Arica) que ocuparía el terreno del Estadio Municipal, el diseño se componía de bloque longitudinales de seis plantas y viviendas-patio de un nivel pero dispuesta de forma escalonadas. Tanto los bloques como las viviendas se disponían en una trama diagonal rotada en aproximadamente veinte grados de los ejes norte-sur y este-oeste, definiendo un lenguaje zigzagueante distinto al usado en Chinchorro. Si bien los bloques se emplazaban en el perímetro del terreno, delimitando un espacio interior, la trama diagonal permitió abrir el interior de la manzana al entorno y generó una variedad espacial.

El proyecto tuvo algunas variaciones en su diseño, por ejemplo en cuanto al número de bloques dispuestos en el borde del terreno, en un momento eran diez, y en la versión final fueron nueve, como se puede comprobar en la planimetría existente en la Municipalidad de Arica.⁹ Finalmente se construyó solo la parte alta del conjunto con seis bloques y viviendas escalonadas, que sería una primera etapa, ya que mientras tanto en la parte baja del terreno seguía en operaciones el

Estadio Municipal y en paralelo los mismos arquitectos construían un nuevo recinto deportivo en otro emplazamiento.¹⁰

Conjunto Habitacional Estadio, BVCH. © Fondo René Combeau, CID-SLGM, PUC.

La particularidad del diseño de los bloques y viviendas de BVCH, se debió a la necesidad de resolver un conjunto que articulara un terreno de topografía accidentada, gracia a eso fue posible organizar bloque de seis plantas suspendidos con pasarelas elevadas a un nivel y medio desde el suelo, pero que en su extremo permite vincularse al nivel de las calles que deslindan el conjunto: General Lagos y José Victorino Lastarria. La ausencia de dos plantas de viviendas en los extremos inferiores de los bloques, definen un espacio abierto hacia el interior del conjunto, mientras que construye una imagen de esfuerzo estructural con los anchos pilares que sostienen las cuatro últimas plantas de viviendas. Esta operación estructural de vaciar y sostener definió una imagen de suspensión pero también de gran esfuerzo estructural que acentúa el uso y la expresión del hormigón armado.

Luego cuando se trasladó definitivamente el estadio, la siguiente etapa del proyecto no fue construida, y más tarde el conjunto se completó entre 1970 y 1973 con nuevos diseños realizados por los arquitectos Galleguillos, Rodríguez y Toro, que mantuvieron la trama diagonal pero con bloques más compactos.

Estadio Carlos Dittborn, BVCH. © Claudio Galeno, 2009.

A partir de 1957 realizaron el proyecto del Estadio Carlos Dittborn, con la primera etapa y luego en 1960 la segunda. La primera etapa, fue la del traslado desde los terrenos que ocupó el conjunto habitacional, y fue diseñada para 3000 espectadores, mediante muros de piedra y un pequeño perímetro de graderías. Cuando se confirmó que la ciudad sería sede de alguno de los partidos de la Copa Mundial de Fútbol de 1962, el panorama cambió y fue necesario ampliar sus capacidad a 20.000 personas.

La expresión final que adquirió el Estadio está marcada por las operaciones arquitectónicas que posaron sobre la primera obra una serie de pórticos de hormigón armado compuesto por diagonales que sostenían nuevas graderías y vías peatonales elevadas en los extremos exteriores del estadio. Las medidas aproximadas de la estructura del estadio son 195 metros de largo por 120 de ancho. La cancha esta rodeada de una pista atlética y a continuación sigue el anillo completo de graderías. Las pasarelas elevadas que rodean exteriormente los extremos curvos norte y sur de las graderías poseen 3,6 metros de ancho y desde ellas es posible ingresar a las graderías por algunas aberturas. Los pórticos, las vías elevadas y la repetición invertida de las gradas hacia el exterior definieron una obra vigorosa. Pero el valor del Estadio queda acentuado por que además fue una de las sedes del Mundial de Fútbol de 1962. La revista En Viaje de mayo de 1962, decía: "La Junta de Adelanto de Arica y la Comisión Coordinadora del Gobierno hicieron el milagro ariqueño".¹¹

Sobre la discusión chilena de los aspectos estéticos de lo constructivo, en la revista Técnica y Creación, nº4, de junio de 1962, un artículo hace una reivindicación, una toma de conciencia a la legitimidad en el tratamiento de las superficies en obras de hormigón armado dentro de los conceptos de forma y materia: "En el caso particular del hormigón armado, material monocromo, si bien es capaz de rendir cierta variedad de texturas, se vuelve a plantear el eterno problema de la legitimidad del color aplicado a la arquitectura y en la relación arquitectura-decoración.(...)"¹²

La revista AUCA nº 5 de 1966, se refería a Arica como una ciudad con "modernas construcciones que en el presente tratan de imponer una fisonomía más actual y dinámica y transformarla en una ciudad limítrofe, balneario e industrial".¹³

Mediante el Decreto nº 778 de 1967 se estableció un convenio con la Dirección General de Obras Públicas para ejecutar un plan de obras públicas, que detallaba una extensa red de operaciones urbanas y territoriales que eran financiadas por la Junta y ejecutadas por la entidad estatal. Pero los convenios también se establecieron con una serie de otras entidades del Estado.¹⁴

Hospital Juan Noé, maqueta del conjunto. © Fondo JAA, AVD, UTA.

Del periodo 1967-1970 fue el proyecto y construcción de una nueva extensión del Hospital Juan Noé. Esta obra fue necesaria debido a las migraciones e incremento de la población que se triplicó y el consecuente aumento de la demanda de los servicios de salud producto de la bonanza del decreto del Puerto Libre. Para normalizar los requerimientos, la JAA asignó un financiamiento en cuotas anuales, y debido a ese modelo entrega de los fondos necesario se planificó un hospital organizado en pabellones aislados que serían construidos sucesivamente según un plan de prioridades secuenciales. El proyecto fue diseñado por el arquitecto Eduardo Vásquez L. del Departamento de Proyectos del Servicio Nacional de Salud (SNS) pero fue concretado por la Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios (SCEH), ya que los arquitectos del SNS pasaron a integrar el SCEH a fines de 1967. La nueva superficie fue de 16.963 m² que se sumaba a los 5.580 metros de lo existente que se remodelaría, y a pesar de que se trataba de un hospital de nivel B, debido a la situación de aislamiento de la ciudad, había sido mejor dotado.

“Incluye un edificio para hospitalización médico-quirúrgica de adultos con capacidad para 310 camas (6 unidades de enfermería de 33 camas y 4 de 28), un edificio para pacientes crónicos con 60 camas, edificio para administración, consultorio externo, servicio de urgencia, anatomía patológica, rehabilitación, servicios generales, etc., y la remodelación del edificio existente, con capacidad para 128 camas gineco-obstétricas y 132 camas pediátricas, lo que da un gran total de 630 camas.”¹⁵

Hospital Juan Noé, fachada del Consultorio. © Izq.: Fondo Enrique Flores, AVD, UTA; der.: Claudio Galeno 2013.

Se componía de una serie de cuerpos organizados entorno a un eje central de circulación, en cuyos extremos se situaba un edificio hospitalario preexistente de aproximadamente 1940 (en forma de herradura con tres pabellones radiales que abren la composición), y en el otro extremo el nuevo volumen del consultorio externo y el edificio de hospitalización con los pabellones y cirugía distribuidos en cinco plantas. La circulación central abierta pero cubierta encadena los demás bloques de una planta y los alterna con jardines. La construcción de la obra disfrutó de la singularidad de que pudieron utilizar materiales de calidad importados a bajo costo debidos a las exenciones tributarias a las importaciones con la que contaba esa ciudad. La estructura de los pabellones fue de hormigón armado en lo que el arquitecto Vásquez denominó una solución elástica, o sea sin muro estructurales en los interiores de modo a permitir realizar modificaciones del programa interior con facilidad.

El lenguaje del nuevo Hospital quedó definido principalmente por la expresión de grandes aleros curvados que se proyectan y elevan, coronando como una cornisa, la mayoría de los bordes superiores de los volúmenes más elevados del edificio del consultorio y auditorio, a los que se suman los antepechos rectos y curvados, todos en hormigón armado a la vista del volumen de fachada, intersectados perpendicularmente por vigas en voladizo, haciendo un claro homenaje a la arquitectura brutalista japonesa.

Universidad de Chile, sede Arica, Campus Velásquez. Izq.: Edificio administrativo con puente de acceso, escaleras y jardines. Der.: Salas de clases, oficinas patios y circulaciones. © Izq.: Fondo Enrique Flores, AVD, UTA. Der.: Fondo JAA, AVD, UTA.

Campus Velásquez, maqueta de conjunto de total del proyecto, construido parcialmente. © AUCA 28.

Campus Velásquez, planta de conjunto de total del proyecto, construido parcialmente. © AUCA 28.

Otra arquitectura compleja fue el Campus Velásquez, la sede en Arica de la Universidad de Chile,¹⁶ proyectado por el arquitecto Mauricio Despouy Recart, un edificio que articuló un desnivel topográfico mediante una arquitectura de terrazas, jardines, escaleras y quiebra soles.

El conjunto se realizó con fondos de la JAA, pero la propia Universidad de Chile fue la responsable de desarrollar el proyecto de arquitectura, que fue encargado a Despouy.¹⁷ El proyecto data de 1966 y el llamado a propuestas públicas se realizó en enero de 1967. La construcción tuvo dos etapas, en la primera se realizaron 3.164 metros cuadrados ejecutados por la constructora Arellano y Bacaraza. En marzo de 1969 se inauguraron las primeras salas de clases, laboratorios y oficinas. La segunda etapa fue ejecutada por la Constructora Moller y Pérez Cotapos a partir de septiembre de 1969 y se edificaron 6300 metros cuadrados que incluyeron un pabellón administrativo, salas de clases, salón auditorio, pasillos de circulación y terrazas cubiertas. El segundo semestre de 1971 se terminaron estas obras.¹⁸ Las investigadoras Isidora López, Danisa Véliz y Margarita Gamonal describen el conjunto:

“La arquitectura del edificio hace resaltar el concreto a la vista, es decir sin estuco, ideas que tienen sus origen en los principios que exaltan la piedra y el ladrillo como valores estéticos en sí mismo. / El edificio fue construido en base a pilares circulares y losas con nervaduras cuadradas, de tal manera que sus divisiones permitieran la flexibilidad de su capacidad, gracias a los cual ha sido posible ampliar salas y reducirlas según la necesidad.”¹⁹

El historiador Ramón Alfonso Méndez en el libro *International handbook of contemporary developments in architecture*, destacó el carácter regional de dos obras en Arica, el Casino de BVCH y el campus universitario de Despouy:

“El Casino es particularmente interesante por “la absoluta ausencia de aleros o toldos... innecesarios... en un sitio donde nunca llueve, la escasez de aberturas en concordancia con la luminosidad extrema del ambiente y la naturaleza de sus funciones interiores, la libre disposición de los volúmenes en el amable desnivel de la playa, todo lo cual contribuye a

entregar una inconfundible imagen de localidad. La misma ciudad de Arica es la sede de la sucursal regional de la Universidad de Chile, diseñada por Mauricio Despouy, en la cual el abundante uso de gruesos quiebra soles verticales dramatizan la condición climática del lugar.(...)²⁰

Al conjunto se accede desde un nivel superior (avenida General Velázquez), por un espacio público, una terraza-puente que prolonga horizontalmente el suelo de la avenida sobre el terreno, una suerte de plaza elevada en un tercer nivel que culmina sobre en dos escaleras que permiten descender y conectarse a los dos niveles inferiores, donde se distribuyen todas las salas de clases y oficinas organizadas en una retícula ortogonal tipo *mat-building* con múltiples y amplias circulaciones cubiertas y patio que iluminan los recintos de esta ciudadela. Los recintos se vuelcan a los patios y jardines y las fachadas de los recintos poseen quiebra soles que filtran la intensidad de la radiación exterior y definen una piel espesa y reticulada a modo de filtro. Si bien el conjunto se organiza principalmente por dos plantas, posee un edificio principal de rectoría de tres niveles que ordena el conjunto. Este volumen más aislado se conecta a esa trama elevada de terrazas en las diversas plantas del puente, pero mantiene su independencia y jerarquiza el conjunto. Es una ciudadela interior que privilegia la definición de los espacios interiores ajardinados y prácticamente no exhibe una fachada clara hacia la avenida principal desde la cual se accede, solo se define una fachada exterior hacia el mar (avenida Pedro Montt).

La Constructora Moller y Pérez Cotapos que se había instalado en Arica en 1969 y se mantuvo hasta 1981. Entre las obras que hicieron en esa ciudad, también fueron responsables de la construcción de la Piscina Olímpica.²¹

Piscina Olímpica. © Fondo Enrique Flores, AVD, UTA.

La Piscina fue proyectada por los arquitectos Alicia Meza, Sergio Román Rodríguez²² y Nelson Berthelon²³ y la ingeniería fue realizada por Santiago Morán, Arturo Ortega y Cesar Barros.²⁴ Es un complejo deportivo para deportes acuáticos cuya arquitectura eleva la piscina y las graderías sobre el paisaje.

El conjunto deportivo era necesaria para albergar el Campeonato Panamericano de Natación, Polo Acuático y Saltos Ornamentales, ya que había un compromiso de realizarlo en esa ciudad en 1972, y si bien la JAA se resistió por que argumentaban que el proyecto no tenía rentabilidad social, finalmente entregó los fondos necesarios para su ejecución. De esa forma, se realizó un concurso regional en 1968, donde participaron tres oficinas de arquitectura. Berthelon estaba egresado de la Universidad Católica de Valparaíso, pero no titulado, mientras que Román aún no validaba su título que había obtenido en la Universidade do Brasil en Río de Janeiro, por lo que tuvieron que aliarse a la arquitecta Alicia Meza para poder participar, y de esa forma ganaron el concurso para el conjunto deportivo de Bajo Chinchorro. Román, luego de graduarse en Brasil había trabajado en algunas oficinas de arquitectura brasileñas, como la de Sérgio Bernardes, pero principalmente la de Henrique Mindlin y él ha asumido que su formación influyó en el diseño expresivo de la Piscina, por ejemplo en su aspecto de “mandíbula” y en la rampa de acceso. Así la Municipalidad de Arica, que era el mandante, los contrató para desarrollar el proyecto definitivo que se realizó durante 1969.

En una entrevista realizada en julio de 2013 al arquitecto Berthelon manifestó que la estructura del edificio planteó una innovación estructural, gracias a la sugerencia de un ingeniero de la JAA, la utilización de pretensados y postensados, que permitieron abaratar significativamente los costos de la obra. Además el terreno tenía napas freáticas muy superficiales por lo tanto se decidió no realizar excavaciones y elevar la piscina sobre el suelo, una operación que singularizó la espacialidad de su arquitectura. Desde el punto de vista estructural las partes que componían la piscina eran: graderías y pasillos (nivel +5,6 m), camarines y bodegas (nivel +1,62 m), piscina, piscina de saltos, torre de saltos, circulación en torno piscinas y rampa de acceso.²⁵

La nueva Piscina Olímpica que se construiría en las playas de Chinchorro era difundida por el periódico Las Últimas Noticias en abril de 1970: “(...) la Junta de Adelanto proyecta un ambicioso plan de inversiones para convertirla en uno de los principales sitios de atracción. En efecto, en la llamada Seccional Chinchorro se construirá una moderna piscina olímpica y se dejarán los terrenos necesarios para levantar un gran hotel, de categoría internacional, en plena Costanera, todo rodeado de parques y áreas verdes.”²⁶

Desde un principio se planteó la idea de que en una primera etapa se construiría la piscina y parte de las graderías, con capacidad para 2760 personas, y que cuando se construyera la otra parte de las graderías aumentaría de capacidad en 1980 espectadores,²⁷ algo que quedó solo en proyecto. El proyecto incluía campos deportivos para tenis y voleibol, tampoco realizados. Se previa el inicio de las obras para 1970 y el monto total de la inversión sería de cuatro millones de escudos.²⁸

En 1975, el diseño de la Piscina Olímpica fue premiado por el Colegio de Arquitectos de Chile como la las mejor obra de equipamiento realizadas en Chile durante el año 1974.²⁹

Terminal Rodoviario, © Izq.: Postal Archivo Claudio Galeno; der.: Revista AUCA 32.

Por último habría que referirse al Terminal Rodoviario, diseñado por Pablo De Carolis y Raúl Pellegrin,³⁰ asociados a Yolanda Schwartz según el historiador Osvaldo Cáceres. El proyecto fue producto del convenio de la JAA, que financió la obra, con la Corporación de Mejoramiento Urbano (CORMU), que actuó como unidad ejecutora. El diseño fue producto de un concurso nacional de 1971 donde participaron doce propuestas. Según las investigaciones de Eduardo Hoyos, la ingeniería fue realizada por Sergio Rica, Julio Chesta y Guillermo Moreno, siendo construido por la constructora Econorte S.A. y el permiso de construcción es de julio de 1972. Según la documentación existente el Archivo Vicente Dagnino, en 1971 ya se habían destinado fondos para la construcción del Terminal, y en 1974 está en proceso de construcción. Como se indica en la revista AUCA número 32 de 1977, la obra fue terminada en 1976.

Su diseño integra estructuras de hormigón armado de aristas curvas con una estructura metálica estereométrica en forma de pirámide truncada que define la expresión del edificio y constituye un referente urbano. El arquitecto Eduardo Hoyos, indicó que la estructura de la cubierta fue realizada en acero con un tratamiento antioxidante especial, y por el interior estaba revestida por planchas de aluminio.³¹ Desde el frontis, en la avenida Diego Portales, destaca el acceso exterior al restaurante situado en el interior del segundo piso, una estructura tubular del hormigón que serpentea y se eleva para introducirse en la pirámide estereométrica. Interiormente, la planta noble mantiene su altura hasta el nivel de los buses. En el interior de la pirámide se distribuyen las oficinas de las empresa de transporte, locales comerciales, zonas de espera, áreas de administración y de control aduanero, mientras que en la parte trasera, se prolonga una marquesina de hormigón que cobija a los buses y pasajeros.

Estas obras marcan la culminación de la modernidad chilena y deslindan su fin marcado por el golpe militar. La política aplicada a la ciudad de Arica, enfatizó su carácter de convergencia

cultural, al impulsar su desarrollo y consecuente migración, que trasladó no solo habitantes, sino procesos culturales, arquitectos, ingeniero y constructores, que junto al ímpetu de la positivista sociedad local forjaron un nuevo imaginario donde la expresión del brutalismo tuvo cabida gracias al ambiente internacional que estimulaba el Puerto Libre y los beneficios e inversiones de la Junta de Adelanto. De esa forma se incluyó al laboratorio de modernidad del norte chileno un imaginario de obras robustas, vigorosas, regionalistas y visionarias en un contexto de desierto costero y fronterizo, y si bien reflejan un estado del arte de una producción chilena informada y socialmente comprometida de la arquitectura chilena, no cabe duda que fue una apuesta única y paradigmática en el contexto de las ciudades puerto del Chile de la última modernidad.

BIBLIOGRAFÍA

- Aguirre, Max. Los terremotos aceleradores de modernidad. In: VV.AA. Docomomo: trayectorias de la ciudad moderna, IV Seminario Nacional Docomomo Chile. Concepción: Universidad de Concepción, 2012.
- Altikes, Pablo. Junta de Adelanto de Arica. Ciudad y proyectos, 1958-1976. En: VV.AA., *Docomomo: Trayectorias de la ciudad moderna*, IV Seminario Nacional Docomomo Chile. Concepción: Universidad de Concepción, 2012.
- Ardua labor en Arica. En *Viaje*, 343, mayo 1962.
- Carolis, Pablo de; Pellegrin, Raúl. Terminal de buses de Arica. *AUCA*, 32, 1977, 47.
- Cemento Nacional, Cemento El Melón. s.d.: Publicidad Petrowitsch / Universo, [1939].
- Constructora Moller & Pérez Cotapos, 50 años. Santiago de Chile: s.d., julio 2011.
- El norte: tierra sedienta. *AUCA*, 5, 1966.
- Galdames, Luis, et al. Historia de Arica. Arica: Ilustre Municipalidad de Arica, 1981.
- Galeno Ibaceta, Claudio. Laboratorio confinado. Arquitectura moderna en el norte de Chile. *Revista De Arquitectura*, 17, 2008.
- Guía de Arica, 1961-1962. Munich (Germany): Foto Turismo Ltda., 1961.
- Guiñerman, Boris. Tratamiento de las superficies en obras de hormigón armado. Técnica y Creación, junio 1962.
- Hoyos, Eduardo; Pastén, Giovanna; Regente, Esperanza. *Estudio de edificios con valor arquitectónico que puedan considerarse patrimoniales en la ciudad*. Arica: Universidad de Tarapacá, 2001.
- L.O.M. Arica, puerta de Chile. En *Viaje*, 250, agosto 1954.
- López, Isidora; Véliz, Danisa; Gamonal, Margarita. *Historia de la Sede Arica de la Universidad de Chile, 1960-1980*. [Arica: Universidad de Chile, 1980].
- Méndez B., Ramón Alfonso. Chile. In: Sanderson, Warren (ed.). *International handbook of contemporary developments in architecture*. Westport: Greenwood Press, 1981.
- Meza, Alicia; Román, Sergio; Berthelon, Nelson. Piscina Olímpica de Arica. *AUCA*, 32, 1977, 53.
- Montandón, Roberto; Molina, Hugo. Norte Grande, desierto y tierras altas. *AUCA*, 28, 1975. 7-14.
- Pérez Oyarzún, Fernando. *Bresciani, Valdés, Castillo, Huidobro*. Santiago de Chile: Ediciones ARQ, 2006.
- Piscina Olímpica en Playas de Chinchorro. *Las Últimas Noticias*, viernes 17 de abril de 1970, 19.

Premios y distinciones. Boletín Oficial del Colegio de Arquitectos de Chile, julio 1975, 14.

Preocupación permanente frente al problema de la explosión demográfica. Periódico Las Últimas Noticias, 11 de abril de 1970, 23. Archivo Vicente Dagnino, UTA.

VV.AA. Arica en el tiempo: reseña fotográfica. Arica: Universidad de Chile, 1980.

-
- ¹ Para la investigación fue consultado el Archivo Vicente Dagnino de la Universidad de Tarapacá, en adelante AVD, UTA.
- ² Aguirre, Max, "Los terremotos aceleradores de modernidad", en: VV.AA., *Docomomo: trayectorias de la ciudad moderna*, IV Seminario Nacional Docomomo Chile, Concepción, Chile, 21 al 24 de noviembre de 2012, Concepción: Universidad de Concepción, 2012, pp.67-70.
- ³ Cemento Nacional, Cemento El Melón, s.d.: Publicidad Petrowitsch / Universo, [1939], p.3.
- ⁴ Galdames, Luis, et al., *Historia de Arica*, Arica: Ilustre Municipalidad de Arica, 1981.
- ⁵ L.O.M., "Arica, puerta de Chile", revista *En Viaje*, n°250, agosto 1954, p.35.
- ⁶ Guía de Arica, 1961-1962, Munich (Germany): Foto Turismo Ltda., 1961, pp.9-44.
- ⁷ Galeno Ibaceta, Claudio. "Laboratorio confinado. Arquitectura moderna en el norte de Chile". *Revista De Arquitectura*, n° 17, "Modernidad y periferia", Santiago de Chile: Universidad de Chile, FAU, 2008, pp.18-30.
- ⁸ "Preocupación permanente frente al problema de la explosión demográfica", periódico *Las Últimas Noticias*, 11 de abril de 1970, p.23. Archivo Vicente Dagnino, UTA.
- ⁹ Planimetría expuesta por Pablo Altikes en su escrito sobre la Junta de Adelanto: Altikes, Pablo, "Junta de Adelanto de Arica. Ciudad y proyectos, 1958-1976". En VV.AA., *Docomomo: Trayectorias de la ciudad moderna*, IV Seminario Nacional Docomomo Chile, Universidad de Concepción: Concepción, 2012, p.97.
- ¹⁰ Pérez Oyarzún, Fernando, *Bresciani, Valdés, Castillo, Huidobro*, Santiago de Chile: Ediciones ARQ, 2006, pp.62-63.
- ¹¹ "Ardua labor en Arica", revista *En Viaje*, n°343, mayo 1962, p.6.
- ¹² Guíñerman, Boris, "Tratamiento de las superficies en obras de hormigón armado", revista *Técnica y Creación*, Instituto de Edificación Experimental, Universidad de Chile, junio 1962, p.104.
- ¹³ "El norte: tierra sedienta", revista *AUCA*, n°5, 1966, p.33.
- ¹⁴ Según los documentos de la JAA, mantenidos en el Archivo Vicente Dagnino de la Universidad de Tarapacá.
- ¹⁵ Vásquez L., Eduardo, "Hospital Dr. Juan Noé, Arica", revista *CA*, n°26, mayo 1980, p.13
- ¹⁶ VV.AA. *Arica en el tiempo: reseña fotográfica*, Arica: Universidad de Chile, 1980, p.149, 151.
- ¹⁷ Entrevista realizada en julio de 2013 a Eduardo Hoyos, arquitecto que integró el equipo de arquitectos de la Oficina Técnica de la Junta de Adelanto.
- ¹⁸ López, Isidora; Véliz, Danisa; Gamonal, Margarita, *Historia de la Sede Arica de la Universidad de Chile, 1960-1980*, [Arica: Universidad de Chile, 1980], p.26.
- ¹⁹ *Ibid.*
- ²⁰ Méndez B., Ramón Alfonso, "Chile", en: Sanderson, Warren (ed.), *International handbook of contemporary developments in architecture*, Westport: Greenwood Press, 1981, p.218.
- ²¹ Constructora Moller & Pérez Cotapos, 50 años, Santiago de Chile: s.d., julio 2011.
- ²² Sergio Román estudió arquitectura en la Universidad de Chile, egresó en 1969 y se graduó en 1972.
- ²³ Nelson Berthelon estudio arquitectura en la Universidad Católica de Valparaíso y se graduó en 1971.
- ²⁴ Meza, Alicia; Román, Sergio; Berthelon, Nelson, "Piscina Olímpica de Arica", revista *AUCA*, n°32, 1977, p.53.
- ²⁵ Memoria descriptiva (manuscrito) de la Piscina escrito por el ingeniero Enrique Brieba el 8 de noviembre de 1969 en la carpeta 054 de Fondo JAA, en Archivo Vicente Dagnino.
- ²⁶ "Piscina Olímpica en Playas de Chinchorro", *Las Últimas Noticias*, viernes 17 de abril de 1970, p.19.
- ²⁷ "Presupuesto estimado de Piscina", 19 de febrero de 1969, documento firmado por Luis Morales Escobar en carpeta 054 del Fondo JAA del Archivo Vicente Dagnino.
- ²⁸ "Piscina Olímpica en Playas de Chinchorro", *Las Últimas Noticias*, viernes 17 de abril de 1970, p.19.
- ²⁹ "Premios y distinciones", *Boletín Oficial del Colegio de Arquitectos de Chile*, julio 1975, p.14.
- ³⁰ Carolis, Pablo de; Pellegrin, Raúl, "Terminal de buses de Arica", revista *AUCA*, n°32, 1977, p.47.
- ³¹ Hoyos, Eduardo; Pastén, Giovanna; Regente, Esperanza, *Estudio de edificios con valor arquitectónico que puedan considerarse patrimoniales en la ciudad*, Arica: Universidad de Tarapacá, 2001, ficha XLV.